

Influência da natureza da cinza do bagaço de cana-de-açúcar na atividade pozolânica e na compacidade de argamassas

DE SIQUEIRA, Andréia Arenari¹; TOLEDO FILHO, Romildo Dias¹; CORDEIRO, Guilherme Chagas²

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ.

² Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, LECIV/UENF.

✉ andreia.siqueira@coc.ufrj.br

Resumo

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo agroindustrial com grande potencial de aplicação como material cimentício suplementar (MCS). Esse material pode apresentar comportamento pozolânico devido à sua composição rica em sílica amorfa, bem como efeitos físicos de preenchimento e nucleação heterogênea decorrentes da elevada superfície específica e porosidade das partículas. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades químicas e físicas de diferentes cinzas residuais do bagaço de cana-de-açúcar, visando à sua aplicação como MCS. Amostras de cinzas leves e densas foram coletadas em uma destilaria de etanol e moídas para valores de D_{50} de 40 μm e 15 μm . Ao todo, doze cinzas foram caracterizadas quanto à composição química e mineralógica, massa específica e granulometria. A ação química das cinzas foi investigada por ensaios de atividade pozolânica (método R^3 e índice de desempenho), enquanto os efeitos físicos de preenchimento foram avaliados pela compacidade das argamassas, determinada de acordo com o Modelo de Empacotamento Compressível. Os resultados evidenciaram comportamentos distintos entre os tipos de cinza. As cinzas leves apresentaram maior teor de sílica amorfa, o que resultou em maior atividade pozolânica e melhor desempenho mecânico das argamassas. Em contrapartida, as cinzas densas apresentaram elevada contaminação por quartzo e baixa reatividade, o que comprometeu o desempenho mecânico das argamassas. Contudo, as argamassas com cinzas densas apresentaram maiores valores de compacidade, indicando uma contribuição física relevante. Por outro lado, a maior demanda de água das cinzas leves resultou em menor compacidade das argamassas. A redução do tamanho das partículas por moagem aumentou a compacidade dos sistemas com ambos os tipos de cinza, devido ao melhor empacotamento proporcionado pelas partículas mais finas. Dessa forma, as cinzas leves apresentaram características adequadas para uso como MCS pozolânico, enquanto as cinzas densas podem ser aplicadas como MCS do tipo filler.

Palavras-chave: Cinza residual, empacotamento, reatividade, material cimentício suplementar, cinza de biomassa.

1. Introdução

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do planeta em termos de quantidade produzida, cultivada em mais de metade dos países do mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais [1,2]. O Brasil é o maior produtor de cana no mundo, com cerca de 760 milhões de toneladas produzidas em 2024 [3], o que correspondeu a cerca de 40% da produção global. O processamento da cana para produção de açúcar e etanol gera o bagaço, principal subproduto do setor sucroalcooleiro. Por sua vez, o bagaço é amplamente utilizado como biomassa para geração de energia, gerando como resíduo final a cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA). Estima-se que cerca de 0,6% da cana processada é convertida em cinza [4], o que representa um potencial anual de geração de aproximadamente 4,75 milhões de toneladas de CBCA no Brasil, considerando o aproveitamento total do bagaço para fins de cogeração.

A CBCA tem despertado crescente interesse no setor da construção civil devido ao seu elevado teor de sílica e alumina, que indica uma possível aplicação como material cimentício suplementar (MCS) com potencial pozolânico [5-7]. De fato, diversos estudos relataram que a adição de CBCA contribuiu para melhorar a hidratação [8,9], o desempenho mecânico [10,11] e a durabilidade [12-14] de sistemas cimentícios, além de proporcionar benefícios ambientais associados à redução do consumo de clínquer e à valorização de um resíduo agroindustrial [15,16].

As cinzas geradas durante a combustão do bagaço podem ser classificadas como leves e densas. As cinzas densas são aquelas que se depositam no fundo da caldeira de queima, enquanto as leves são expurgadas com os gases de combustão e separadas por meio de filtros de pó, coletores de fuligem ou sistemas especiais de coleta com tubos de derivação [17,18]. Esses diferentes tipos de cinzas podem apresentar variações nas características químicas e físicas, o que pode interferir na sua aplicação como MCS. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades químicas e físicas de cinzas residuais do bagaço leves e densas, investigando sua ação química pelo método R³, sua ação física por meio da análise da compacidade de argamassas e sua ação físico-química pela determinação do índice de desempenho.

2. Materiais e métodos

2.1. Coleta e processamento das cinzas residuais

Amostras de cinzas leves e densas do bagaço da cana-de-açúcar foram coletadas em uma destilaria de etanol na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil. As cinzas foram coletadas em safras diferentes, totalizando três amostras de cinzas leves (CL1, CL2 e CL3) e três amostras de cinzas densas (CD1, CD2 e CD3). Após a coleta, as cinzas foram moídas a seco no moinho planetário Pulverisette 6 (Fritsch) operando a 300 rpm, utilizando um jarro de ágata de 250 mL de capacidade preenchido com 125 mL de corpos moedores (esferas de ágata de 18 mm de diâmetro) e 62,5 mL de alimentação. Primeiramente, uma moagem de homogeneização foi realizada para padronizar o tamanho médio (D_{50}) das diferentes amostras, tendo como alvo o D_{50} de 40 μ m com

base na granulometria inicial das cinzas. Em seguida, moagens adicionais foram realizadas para obtenção de granulometria similar a do cimento (D_{50} de 15 μm). A equiparação da granulometria das diferentes cinzas permite a comparação dos resultados de reatividade sem distinção de efeitos físicos. Por fim, as cinzas leves e densas foram nomeadas CLx-y e CDx-y, respectivamente, onde x é 1, 2 ou 3, conforme a coleta das cinzas, e y indica o D_{50} aproximado das cinzas (40 ou 15 μm).

2.2. Caracterização das cinzas residuais

A composição química das cinzas residuais foi determinada por ensaio de espectrometria de fluorescência de raios X (PANalytical, Axios Max), com as amostras fundidas com tetraborato de lítio ($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$) a 1100°C na proporção de 1:10. A perda ao fogo foi realizada a partir da calcinação de cerca de 1g de cada cinza a 950°C por 15 min e taxa de aquecimento de 10°C/min [19]. As fases cristalinas das cinzas foram caracterizadas por ensaio de difratometria de raios X (Bruker, AXS D4 Endeavor), com radiação de cobalto (Co- $\text{K}\alpha$), tensão de 40 kV, corrente de 40 mA, velocidade de rotação de 10°/min e o passo de 0,02°. O método de Rietveld foi empregado para quantificação das fases, com adição de cerca de 20% de fluorita (CaF_2) como padrão interno, em massa, para determinação do teor de amorfos. A morfologia das partículas de cinza foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura (Hitachi, TM 3000), com o microscópio equipado com detector de elétrons retroespalhados operando a 15 kV e amostras pulverizadas sobre uma fita de carbono. A distribuição granulométrica das cinzas foi obtida por granulometria à laser (Malvern, Mastersizer 2000), com as amostras dispersas em água por 5 min. A finura das cinzas foi determinada de acordo com a porcentagem acumulada de material de diâmetro equivalente maior que 45 μm . Finalmente, a massa específica das amostras foi determinada em ensaio de picnometria a gás hélio (Micromeritics, AccuPyc 1340), com amostras previamente secas em estufa a 60°C.

2.3. Determinação da atividade pozolânica

A ação química das cinzas foi investigada por dois métodos de avaliação da atividade pozolânica. Inicialmente, empregou-se o método R3, adaptado da ASTM C1897 [20], determinando o calor acumulado liberado na hidratação de pastas com adição das cinzas residuais. As pastas foram produzidas a partir da mistura manual por 2 min de 10 g de cinza, 30 g de $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 5 g de CaCO_3 e 54 g de solução alcalina (4 g de KOH e 20 g de K_2SO_4 dissolvidos em 1 L de água deionizada). Cerca de 15 g da pasta recém preparada foi inserida em ampolas, que foram vedadas e colocadas em calorímetro isotérmico (TA Instruments, TAM Air), onde foram mantidas por 7 dias a 40°C. Então, o calor acumulado (H_{MCS}), em J/g de MCS, foi calculado conforme a Equação 1.

$$H_{MCS} = \frac{H}{m_p \times 0,101} \quad (1)$$

Onde H é o calor acumulado contado a partir de 75 minutos da inserção da ampola no calorímetro até 168 horas de análise, m_p é a massa de pasta na ampola e 0,101 é o teor de cinza na pasta.

O segundo método de atividade pozolânica utilizado foi o índice de desempenho com cimento Portland [21]. Nesse caso, uma argamassa de referência (A-REF, com 100% de cimento) e argamassas com substituição de 25% do cimento por cinzas leves (A-CLx-y) e densas (A-CDx-y) foram produzidas, mantendo-se a relação água-material cimentício de 0,48 e areia-material cimentício de 3, considerando material cimentício a massa de cinza e cimento. Para produção das argamassas, cimento Portland tipo CP II-F, areia normal com frações granulométricas especificadas por norma [22] e água deionizada foram utilizados, além de aditivo superplastificante (BASF, Glenium 51, com teor de sólidos de 28,8%) para manter o espalhamento constante entre as misturas. O teor de superplastificante variou entre 0,30% e 0,35% para as misturas com cinzas densas e entre 0,45% e 0,65% para as misturas com cinzas leves, em relação a massa de material cimentício. Para cada mistura, cinco corpos de prova cilíndricos (25 mm de diâmetro e 50 mm de altura) foram moldados e curados por 28 dias. Então, ensaios de resistência à compressão foram realizados em máquina universal de ensaios mecânicos (Shimadzu UH-F100kN), operando a velocidade de 0,5 mm/min. Por fim, o índice de desempenho foi calculado como a razão entre a resistência das argamassas com cinza e a da argamassa de referência.

2.4. Avaliação da compacidade de argamassas

A ação física da adição das cinzas nas misturas foi avaliada de acordo com a compacidade das argamassas utilizadas no ensaio de índice de desempenho, conforme o Modelo de Empacotamento Compressível (CPM) [23]. O CPM permite estimar a compacidade virtual (γ) de uma mistura granular, de acordo com o empacotamento máximo teórico obtido pela disposição sequencial dos grãos mantendo suas formas originais. Com isso, a compacidade real (\emptyset) pode ser calculada considerando o método de compactação empregado, que é representado por um parâmetro escalar denominado índice de compactação (K), conforme expresso na Equação 2. Para aplicar o CPM, a compacidade dos materiais granulares foi determinada experimentalmente, sendo adotado o ensaio de vibração e compactação para a areia ($K = 9$) e o ensaio de demanda d'água ($K = 6,7$) para os materiais cimentícios (cimento e cinzas), considerando a formulação das argamassas do ensaio de índice de desempenho. A partir desses resultados, a compacidade das argamassas foi calculada com o auxílio do *software* Betonlab Pro 3.

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{y_i / \beta_i}{\frac{1}{\emptyset} - \frac{1}{\gamma^{(i)}}} \quad (2)$$

Onde n é o número de classes de partículas, y_i é a fração volumétrica, β_i é a compacidade virtual da i -ésima classe e $\gamma^{(i)}$ a compacidade virtual quando a classe i é a classe dominante.

3. Resultados e discussão

3.1. Caracterização das cinzas residuais

A Tabela 1 apresenta a composição química das cinzas estudadas. Tanto as cinzas leves quanto as densas apresentaram o SiO₂ como principal óxido, com teores entre 67,7% e 92,1%. Além disso, a perda ao fogo abaixo de 6%, o teor de SO₃ abaixo de 5% e a soma dos óxidos SiO₂, Al₂O₃ e Fe₂O₃ acima de 50% indicam que todas as cinzas atenderam aos requisitos químicos de materiais pozolânicos definidos pela ABNT NBR 12653:14 [24] e ASTM C618:22 [25], justificando sua aplicação como material cimentício suplementar.

Tabela 1 - Composição de óxidos e perda ao fogo das cinzas residuais (em % de massa).

Composição	CL1	CL2	CL3	CD1	CD2	CD3
SiO ₂	81,0	68,7	67,7	91,2	92,1	86,8
Al ₂ O ₃	5,9	8,5	8,7	2,2	1,9	1,4
Fe ₂ O ₃	4,4	4,2	4,1	2,8	2,8	7,1
CaO	2,0	4,5	4,7	0,8	0,6	0,7
K ₂ O	1,6	4,7	4,4	0,9	0,8	0,8
Na ₂ O	0,2	0,3	0,3	-	-	1,5
SO ₃	0,2	0,7	0,6	0,3	0,2	0,1
P ₂ O ₅	0,7	1,7	1,8	0,3	0,3	0,2
MgO	1,3	2,9	3,3	0,4	0,4	0,4
MnO	0,1	0,1	0,2	0,0	-	-
TiO ₂	0,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3
Perda ao fogo	1,9	2,8	3,8	0,6	0,6	0,7

As Figuras 1a e 1b mostram os difratogramas de raios X das cinzas leves e densas, respectivamente, e a Tabela 2 apresenta os resultados da quantificação das fases pelo método de Rietveld. O quartzo foi a principal fase cristalina observada nas amostras, que tem origem no solo aderido à cana no processo de colheita [26]. Menores teores de anidrita e hematita também foram identificados como contaminações provenientes do solo. As cinzas densas apresentaram elevada cristalinidade e baixo amorfismo, com teor de quartzo variando entre 83% e 92%, enquanto o teor de amorfos totais ficou abaixo de 14%. Por outro lado, as cinzas leves apresentaram teores de amorfos consideráveis e baixa contaminação por fases cristalinas, especialmente a CL2 e CL3. O maior teor de quartzo na CL1 (47,6%), em comparação às outras cinzas leves (cerca de 17%), pode estar associado à contaminação da cinza no processo de coleta e armazenamento na destilaria.

Em geral, as cinzas leves apresentaram um predomínio de fases amorfas, com teor de amorfos totais acima de 50% e teor de sílica amorfa variando entre 33% e 52%, o que justifica seu potencial para aplicação como material pozolânico [5,18], enquanto as cinzas densas apresentaram teores de sílica amorfa inferiores a 8%, caracterizando-se como materiais predominantemente inertes. A maior presença de fases cristalinas nas cinzas densas, em comparação com as cinzas leves, também reflete diferenças no método de coleta das amostras. As cinzas coletadas na caldeira

(cinzas densas) tendem a incorporar contaminantes de maior densidade, como quartzo, enquanto as cinzas leves, expurgadas com os gases da combustão, apresentam maior concentração de álcalis (K_2O e Na_2O) e compostos voláteis, refletida na perda ao fogo ligeiramente maior. Nesse sentido, o método de coleta das cinzas na saída dos gases expurgados na queima do bagaço mostrou-se uma forma eficiente de reduzir a contaminação por quartzo das cinzas residuais, como também observado por Alvarenga e Cordeiro [18].

Tabela 2 - Quantificação das fases das cinzas residuais pelo método de Rietveld (% de massa).

Amostra	Quartzo	Hematita	Anidrita	Amorfos totais	Sílica amorfa
CL1	47,6	0,5	-	51,9	33,4
CL2	17,4	0,2	0,9	81,5	51,3
CL3	17,0	0,5	2,4	80,1	50,7
CD1	91,2	0,7	-	8,1	-
CD2	84,4	1,7	-	13,9	7,7
CD3	83,7	7,8	-	8,5	3,1

Figura 1 – Difratomogramas de raios X das cinzas leves (a) e densas (b).

Imagens de microscopia eletrônica de varredura de uma cinza leve (CL1) e uma densa (CD1) estão apresentadas nas Figuras 2a e 2b, respectivamente. As análises foram realizadas com as cinzas de D_{50} de 40 μm , ou seja, após a moagem de homogeneização inicial. As variações morfológicas entre os tipos de cinza são evidentes. As cinzas densas apresentaram majoritariamente partículas de quartzo de formato irregular e tamanhos variados [6], em concordância com os resultados de difratometria de raios X. Em contraste, as cinzas leves apresentaram um predomínio partículas celulares de sílica, com estruturas esponjosas de alta porosidade. A maior porosidade das partículas das cinzas leves pode levar ao aumento da demanda d'água devido à maior superfície específica [27,28]. Essa observação pode ser justificada pelo maior teor de superplastificante

necessário para as argamassas com cinzas leves, observado anteriormente (2.3). Partículas irregulares de quartzo também foram observadas nas cinzas leves em menor quantidade, assim como partículas esféricas de sílica parcialmente fundida, que também são comuns em cinzas volantes e sílica ativa [29-31].

Figura 2 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura das cinzas CL1 (a) e CD1 (b).

Os tempos de moagem e as principais características físicas das cinzas residuais estão apresentados na Tabela 3. O D_{50} inicial das cinzas leves variou entre 50 e 60 μm , sendo que uma moagem de homogeneização em moinho planetário por 15 s foi suficiente para padronizar a granulometria inicial das amostras em um D_{50} de cerca de 40 μm . Por outro lado, o D_{50} inicial das cinzas densas foi superior a 250 μm , sendo necessário um tempo de moagem maior, entre 9 e 12 min, para alcançar tamanhos de partículas similares ao das cinzas leves. Posteriormente, as cinzas leves e densas foram cominuídas para um tamanho similar ao do cimento, isto é, D_{50} de cerca de 15 μm . Nesse caso, o tempo de moagem para as cinzas densas variou entre 20 e 25 min, enquanto para as cinzas leves o tempo de moagem foi de 8 a 10 min. A contaminação por quartzo afetou a moabilidade das cinzas densas e aumentou o consumo energético, uma vez que as partículas de quartzo são mais resistentes [6] e requerem maior energia de processamento [32].

As cinzas densas apresentaram maior massa específica do que as cinzas leves e resultados similares ao quartzo comercial (em torno de 2,65 g/cm^3), mais uma vez, confirmando a elevada contaminação desse tipo de cinza. Em relação à finura, apenas as cinzas moídas para um D_{50} de cerca de 15 μm atenderam aos requisitos da NBR 12653 [24], que limitam em 20% o teor máximo de material retido em 45 μm para que seja classificado como material pozzolânico. Nesse sentido, a moagem das cinzas para granulometrias similares as do cimento foi necessária para sua adequação como material pozzolânico, com base nos requisitos normativos vigentes.

Tabela 3 - Tempos de moagem e propriedades físicas das cinzas e do cimento.

Cinza	Tempo de moagem (min)	D_{50} (μm)	Massa específica (g/cm^3)	Finura (%)
CL1-40	0,25	41,17	2,58	46,1
CL1-15	10	14,88	2,58	15,2
CL2-40	0,25	42,37	2,39	47,6
CL2-15	8	11,99	2,39	8
CL3-40	0,25	41,36	2,40	46,4
CL3-15	8	12,79	2,40	9
CD1-40	9	39,40	2,66	46
CD1-15	20	16,44	2,66	17,5
CD2-40	9	38,60	2,66	45,4
CD2-15	20	16,51	2,66	16,8
CD3-40	12	39,83	2,72	46
CD3-15	25	13,99	2,72	11,9
Cimento	-	14,14	3,05	1,8

3.2. Atividade pozolânica das cinzas residuais

As Figuras 3a e 3b mostram os resultados de atividade pozolânica das cinzas residuais pelos métodos de índice de desempenho e calor acumulado no ensaio R³, respectivamente. As cinzas densas não atingiram os valores mínimos de reatividade de 90% para o índice de desempenho [24] e de 98 J/g de MCS para o calor acumulado [33]. Nesse caso, a contaminação por quartzo comprometeu a reatividade das cinzas densas, que não atenderam aos critérios de pozolanicidade em nenhum dos tamanhos de partículas estudados, confirmando seu comportamento essencialmente inerte. Ressalta-se que a moagem contribuiu para a melhoria do desempenho dessas cinzas, uma vez que aquelas com D_{50} de 15 μm apresentaram resultados superiores às com D_{50} de 40 μm ; contudo, tal procedimento não foi suficiente para conferir caráter pozolânico ao material em virtude do elevado teor de contaminação e baixo amorfismo dessas cinzas.

Por outro lado, as cinzas leves apresentaram adequada atividade pozolânica, exceto a CL1-40, que não alcançou o índice de desempenho mínimo de 90%, apesar do elevado valor de calor acumulado (158 J/g de MCS). Nesse caso, a granulometria mais grossa, em comparação com a do cimento, associado ao maior teor de quartzo na CL1 em comparação com CL2 e CL3, impactou negativamente no seu desempenho mecânico. Por outro lado, os teores consideráveis de sílica amorfa foram benéficos para a evolução da hidratação. Ademais, a moagem contribuiu com ganhos significativos de desempenho e melhora da reatividade dessa cinza, sendo que a CL1-15 apresentou um índice de desempenho 40% maior que a CL1-40, no limite normativo de 90% para ser classificada como pozolana. De fato, o aumento da finura da cinza do bagaço reduz os efeitos

prejudiciais associados às fases cristalinas e otimiza seu desempenho nos sistemas cimentícios, como relatado em outros trabalhos [18,34].

Em relação às demais cinzas leves, CL2 e CL3 apresentaram adequada reatividade em ambos os métodos de avaliação e para ambos tamanhos de partículas, sendo que as cinzas de granulometria mais fina apresentaram melhores resultados de reatividade. De fato, a moagem contribuiu significativamente para o aumento da reatividade dos materiais devido ao aumento da superfície específica, como relatado em outras pesquisas [5,7,10]. Além disso, a moagem para um D_{50} de cerca de 15 μm é necessária para que as cinzas atendam aos requisitos físicos de finura de materiais pozolânicos, como discutido anteriormente. Dessa forma, recomenda-se a utilização das cinzas leves com granulometria similar ou inferior a do cimento como materiais pozolânicos, enquanto as cinzas densas, que não demonstraram reatividade adequada, podem ser indicadas para uso como material de preenchimento (filer). Neste caso, quanto mais fino o MCS, maior o efeito positivo no desempenho de sistemas cimentícios [35].

Figura 3 – Resultados de índice de desempenho (a) e calor acumulado pelo método R³ (b).

3.3. Compacidade das argamassas

A avaliação da compacidade permitiu analisar a contribuição dos efeitos físicos de preenchimento das cinzas residuais no desempenho mecânico das argamassas. As misturas com cinzas leves apresentaram compacidades entre 0,742 e 0,777, enquanto aquelas com cinzas densas variaram entre 0,764 e 0,779, em comparação ao valor de 0,769 da argamassa de referência, como mostra a Figura 4. As cinzas densas apresentaram melhor empacotamento, resultando em argamassas com compacidades similares ou superiores à referência. Esse comportamento pode ser associado à presença significativa de quartzo, que contribuiu com o efeito filer, especialmente nas cinzas de menor granulometria. Nesse caso, houve uma predominância de efeitos físicos, confirmando o caráter essencialmente inerte das cinzas densas.

Figura 4 – Resultados de compacidade das argamassas.

Por outro lado, as misturas com cinzas leves apresentaram maior variação no empacotamento. As argamassas com CL2-40 e CL3-40 apresentaram valores de compacidade inferiores à referência, o que pode ser atribuído à maior demanda de água, causada pela presença de partículas porosas de maior superfície específica, e à menor contaminação de quartzo, que reduz o efeito fíler. Logo, os efeitos físicos foram pouco significativos para as cinzas leves, e o desempenho mecânico pode ser principalmente relacionado às reações pozolânicas. As demais argamassas com cinzas leves apresentaram compacidade similar ou superior à A-REF, especialmente as misturas com cinzas mais finas. No caso, a moagem quebra as partículas porosas de cinza e aumenta a finura, contribuindo com o preenchimento dos vazios e otimizando o empacotamento nas misturas cimentícias [18,36].

De forma geral, as cinzas leves apresentaram efeitos químicos mais pronunciados, enquanto as cinzas densas mostraram maior contribuição de efeito de empacotamento, corroborando os resultados de reatividade. Portanto, as cinzas leves mostraram-se mais adequadas para uso como pozolanas, enquanto as cinzas densas apresentaram maior potencial de aplicação como fíler. A combinação desses dois tipos de cinzas, leve e densa, com granulometrias distintas, mostra-se particularmente promissora, uma vez que permite explorar efeitos sinérgicos entre a atividade pozolânica e o empacotamento de partículas. Essa abordagem encontra-se atualmente em avaliação e será objeto de investigações futuras.

4. Conclusões

O presente trabalho avaliou os efeitos químico e de empacotamento de cinzas residuais leves e densas do bagaço da cana-de-açúcar. Todas as cinzas atenderam aos critérios normativos de

materiais pozolânicos quanto a composição química, com elevados teores de sílica e baixa perda ao fogo, mas suas características mineralógicas e morfológicas variaram significativamente conforme o tipo de cinza. As cinzas leves apresentaram baixa cristalinidade, elevado teor de sílica amorfa, morfologia porosa e adequada atividade pozolânica pelos métodos R₃ e de índice de desempenho, sendo que a moagem para granulometria similar ou inferior à do cimento é necessária para que a cinza atenda aos requisitos de finura de materiais pozolânicos. Por outro lado, as cinzas densas apresentaram alto teor de quartzo, baixo amorfismo e comportamento essencialmente inerte, não atingindo os critérios de pozolanidade. Contudo, as cinzas densas contribuíram para melhorar a compacidade das argamassas. Assim, conclui-se que as cinzas leves são mais adequadas para aplicação como pozolanas em sistemas cimentícios, tendo em vista os significativos teores de sílica amorfa, enquanto as cinzas densas apresentam maior potencial de uso como material de preenchimento (fíler), contribuindo para o empacotamento e otimização da microestrutura das matrizes cimentícias.

Referências

- [1] De Matos M, Santos F, Eichler P. Sugarcane world scenario. *Sugarcane Biorefinery, Technology and Perspectives*, Elsevier; 2019, p. 1–19. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814236-3.00001-9>.
- [2] Payá J, Monzó J, Borrachero M V., Tashima MM, Soriano L. Bagasse ash. *Waste and Supplementary Cementitious Materials in Concrete*, Elsevier; 2018, p. 559-598. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102156-9.00017-1>.
- [3] FAO. FAOSTAT - Crops and livestock products. Food and Agriculture Organization 2026. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> (accessed January 18, 2026).
- [4] Abdalla TA, Hussein AAE, Ahmed YH, Semmana O. Strength, durability, and microstructure properties of concrete containing bagasse ash – A review of 15 years of perspectives, progress and future insights. *Results Eng* 2024;21:101764. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.101764>.
- [5] Mali AK, Nanthagopalan P. Comminution: A Supplementation for Pozzolanic Adaptation of Sugarcane Bagasse Ash. *J Mater Civ Eng* 2021;33:04021343. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)mt.1943-5533.0003985](https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0003985).
- [6] Cordeiro GC, Tavares LM, Toledo Filho RD. Improved pozzolanic activity of sugar cane bagasse ash by selective grinding and classification. *Cem Concr Res* 2016;89:269-275. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2016.08.020>.
- [7] Cordeiro GC, Kurtis KE. Effect of mechanical processing on sugar cane bagasse ash pozzolanicity. *Cem Concr Res* 2017;97:41-49. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.03.008>.
- [8] Barbosa FL, Cordeiro GC. Partial cement replacement by different sugar cane bagasse ashes: Hydration-related properties, compressive strength and autogenous shrinkage. *Constr Build Mater* 2021;272: 121625. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121625>.

- [9] de Siqueira AA, Cordeiro GC. Properties of binary and ternary mixes of cement, sugarcane bagasse ash and limestone. *Constr Build Mater* 2022;317:126150. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.126150>.
- [10] Bahurudeen A, Santhanam M. Influence of different processing methods on the pozzolanic performance of sugarcane bagasse ash. *Cem Concr Compos* 2015;56:32-45. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.11.002>.
- [11] Cordeiro GC, Paiva OA, Toledo Filho RD, Fairbairn EMR, Tavares LM. Long-Term Compressive Behavior of Concretes with Sugarcane Bagasse Ash as a Supplementary Cementitious Material. *J Test Eval* 2018;46:564-573. <https://doi.org/10.1520/JTE20160316>.
- [12] de Siqueira AA, Toledo Filho RD, Cordeiro GC. Sulfuric acid attack of mortars containing blended cements with sugarcane bagasse ash and limestone filler. *Ambient Constr (Online)* 2025;25. <https://doi.org/10.1590/s1678-86212025000100860>.
- [13] Rajasekar A, Arunachalam K, Kottaisamy M, Saraswathy V. Durability characteristics of Ultra High Strength Concrete with treated sugarcane bagasse ash. *Constr Build Mater* 2018;171:350-356. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.140>.
- [14] Bahurudeen A, Kanraj D, Gokul Dev V, Santhanam M. Performance evaluation of sugarcane bagasse ash blended cement in concrete. *Cem Concr Compos* 2015;59:77-88. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.03.004>.
- [15] Fairbairn EMR, Americano BB, Cordeiro GC, Paula TP, Toledo Filho RD, Silvosso MM. Cement replacement by sugar cane bagasse ash: CO₂ emissions reduction and potential for carbon credits. *J Environ Manage* 2010;91:1864-1871. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.04.008>.
- [16] Spósito CCA, Fazzan J V., Rossignolo JA, Bueno C, Spósito FA, Akasaki JL, Tashima MM. Ecodesign: Approaches for sugarcane bagasse ash mortars a Brazilian context. *J Clean Prod* 2023;385: 135667. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135667>.
- [17] Bahurudeen A, Marckson AV, Kishore A, Santhanam M. Development of sugarcane bagasse ash based Portland pozzolana cement and evaluation of compatibility with superplasticizers. *Constr Build Mater* 2014;68:465-475. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.07.013>.
- [18] Alvarenga KP, Cordeiro GC. Evaluating Sugarcane Bagasse Fly Ash as a Sustainable Cement Replacement for Enhanced Performance. *Clean Eng Technol* 2024;20:100751. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100751>.
- [19] ABNT NBR NM 18. Cimento Portland - Análise química - Determinação de perda ao fogo. 2012.
- [20] ASTM C1897. Standard test methods for measuring the reactivity of supplementary cementitious materials by isothermal calorimetry and bound water measurements. 2020.
- [21] ABNT NBR 5752. Materiais pozolânicos - Determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. 2014.
- [22] ABNT NBR 7214. Areia normal para ensaio de cimento - Especificação. 2015.
- [23] De Larrard F. Concrete Mixture Proportioning. CRC Press; 1999. <https://doi.org/10.1201/9781482272055>.
- [24] ABNT NBR 12653. Materiais pozolânicos - Requisitos. 2014.

- [25] ASTM C618. Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete. 2022.
- [26] Almeida RPA, Cordeiro GC. Sustainable approach to simultaneously improve the pozzolanic activity of sugarcane bagasse ash and the vinasse fertilization potential. *Clean Eng Technol* 2023;13: 100617. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100617>.
- [27] Chusilp N, Jaturapitakkul C, Kiattikomol K. Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. *Constr Build Mater* 2009;23:3352-3358. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.06.030>.
- [28] Mali AK, Nanthagopalan P. Development of a framework for the selection of best sugarcane bagasse ash from different sources for use in the cement-based system: A rapid and reliable path. *Constr Build Mater* 2021;293:123386. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123386>.
- [29] Chindaprasirt P, Jaturapitakkul C, Sinsiri T. Effect of fly ash fineness on microstructure of blended cement paste. *Constr Build Mater* 2007;21:1534-1541. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.12.024>.
- [30] Duan P, Yan C, Zhou W. Compressive strength and microstructure of fly ash based geopolymer blended with silica fume under thermal cycle. *Cem Concr Compos* 2017;78:108-119. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.01.009>.
- [31] Yajun J, Cahyadi JH. Effects of densified silica fume on microstructure and compressive strength of blended cement pastes. *Cem Concr Res* 2003;33:1543-1548. [https://doi.org/10.1016/S0008-8846\(03\)00100-5](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(03)00100-5).
- [32] Cordeiro GC, Andreão PV, Tavares LM. Pozzolanic properties of ultrafine sugar cane bagasse ash produced by controlled burning. *Heliyon* 2019;5:e02566. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02566>.
- [33] Londono-Zuluaga D, Gholizadeh-Vayghan A, Winnefeld F, Avet F, Ben Haha M, Bernal SA, Cizer Ö, Cyr M, Dolenc S, Durdzinski P, Haufe J, Hooton D, Kamali-Bernard S, Li X, Marsh ATM, Marroccoli M, Mrak M, Muy Y, Patapy C, Pedersen M, Sabio S, Schulze S, Snellings R, Telesca A, Vollpracht A, Ye G, Zhang S, Scrivener KL. Report of RILEM TC 267-TRM phase 3: validation of the R₃ reactivity test across a wide range of materials. *Mater Struct* 2022;55. <https://doi.org/10.1617/s11527-022-01947-3>.
- [34] Moraes JCB, Cordeiro GC, Akasaki JL, Vieira AP, Payá J. Improving the reactivity of a former ground sugarcane bagasse ash produced by autogenous combustion through employment of two different additional grinding procedures. *Constr Build Mater* 2021;270:121471. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121471>.
- [35] John VM, Damineli BL, Quattrone M, Pileggi RG. Fillers in cementitious materials - Experience, recent advances and future potential. *Cem Concr Res* 2018;114:65-78. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.09.013>.
- [36] Cordeiro GC, Toledo Filho RD, Tavares LM, Fairbairn EMR. Pozzolanic activity and filler effect of sugar cane bagasse ash in Portland cement and lime mortars. *Cem Concr Compos* 2008;30:410-418. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.01.001>.